

УДК 347.1

Лаговська Наталія Валеріївна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
ORCIDID: 0000-0002-1732-2351*

Nataliya V. Lagovska –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure,
Educational and Scientific Institute of Law,
State Tax University
(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Фірскіна Крістіна Максимівна –

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
ORCID ID: 0009-0000-2963-6326*

Kristina M. Firskina –

*Seeker for the First (Bachelor's) Level of Higher Education,
Educational and Scientific Institute of Law,
State Tax University
(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID ID: 0009-0000-2963-6326*

Проблеми та перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні під час воєнних дій

У статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні під час воєнних дій.

Проаналізовано теоретичні засади функціонування системи опіки та піклування в сучасному правовому полі України, їх значення та вплив військового стану на практичне застосування. Розглянуто питання адаптації чинних правових норм, що регулюють опіку та піклування, до екстремальних умов, спричинених війною, а також особливості застосування цих норм у таких сферах, як захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання допомоги літнім людям та іншим категоріям громадян, які потребують особливого захисту.

Особливу увагу приділено аналізу правових актів та міжнародних стандартів, що регламентують діяльність органів опіки та піклування в умовах збройного конфлікту. Проведено дослідження, окреслено проблемні питання та перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні, зокрема, у контексті захисту прав людини та забезпечення правопорядку під час війни.

В статті запропоновано шляхи вирішення проблем функціонування інституту опіки та піклування. Перспективи їх розвитку та важливості забезпечити комплексний підхід, який врахує потреби дітей, їхніх родин та суспільства в цілому. Спільні зусилля держави, громадських організацій та суспільства можуть призвести до суттєвих позитивних змін у цій сфері.

Автори дійшли висновку, що в умовах війни інститут опіки та піклування може відігравати вирішальну роль у вирішенні гуманітарних проблем та підтримці соціальної стабільності на місцевому рівні, особливо в тих громадах, які опинилися в ізоляції або втратили зв'язок з органами державної влади.

Автори переконані, що ефективний розвиток інституту опіки та піклування в умовах воєнного стану сприятиме зміцненню соціальної єдності, захисту прав людини та забезпеченню гідного рівня життя для всього суспільства.

Ключові слова: *опіка та піклування, воєнний стан, правозастосування, дотримання прав дітей, вразливі категорії населення.*

N.V. Lagovska, K.M. Firskina Problems and Prospects of Development of the Institute of Care and Guardianship in Ukraine during the War

The article analyzes the problems and prospects for the development of the institution of guardianship and trusteeship in Ukraine during the war.

The article analyzes the theoretical foundations of the guardianship and custody system in the modern legal framework of Ukraine, its importance and the impact of martial law on its practical application. The author considers the issues of adaptation of the current legal norms governing guardianship and custody to the extreme conditions caused by the war, as well as the specifics of application of these norms in such areas as protection of the rights of orphans and children deprived of parental care, assistance to the elderly and other categories of citizens in need of special protection.

Particular attention is paid to the analysis of legal acts and international standards governing the activities of guardianship and trusteeship bodies in the context of armed conflict. The study outlines the problematic issues and prospects for the development of the guardianship and trusteeship institution in Ukraine, in particular, in the context of human rights protection and law and order during the war.

The article describes ways to solve the problems of the functioning of the institution of guardianship and care. Prospects for their development and the importance of ensuring a comprehensive approach that takes into account the needs of children, their families and society as a whole. The joint efforts of the state, public organizations and society can lead to significant positive changes in this area.

The authors conclude that in times of war, the institution of guardianship and trusteeship can play a crucial role in addressing humanitarian issues and maintaining social stability at the local level, especially in those communities that have been isolated or have lost contact with government authorities.

The authors are convinced that the effective development of the institution of guardianship and trusteeship under martial law will help strengthen social unity, protect human rights and ensure a decent standard of living for the entire society.

Keywords: *guardianship and care, martial law, law enforcement, coordination, respect for the rights of children and other vulnerable categories of the population.*

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну створило безпрецедентні виклики для системи захисту прав дітей та інших вразливих категорій населення. Війна призвела до збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також до загострення проблем, пов'язаних з опікою та піклуванням над людьми похилого віку та іншими особами, які потребують допомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам регулювання інституту встановлення опіки та піклування над дітьми позбавленими батьківського піклування було присвячено ряд наукових досліджень таких науковців-правників як: Н. Антоненко, Л. Відніченко, О. Гісема, О. Кравченко, Г. Лялюк, І.

Плугатора, Л. Токарчук, В. Фоміма, Л. Цибулько та інших.

С. Кіреєва, В. Сьоміна, С. Фурса, Т. Харук в своїх роботах проаналізували окремі аспекти етапів становлення та розвитку інституту встановлення опіки та піклування над дітьми в Україні.

Невирішені раніше проблеми. Але вище згадані роботи підготовлені та опубліковані у період до початку повномасштабного вторгнення, вони не враховують особливості та не розкривають проблеми та перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні під час війни.

Метою наукової статті є проаналізувати проблеми та перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні під час воєнних дій, та на основі проведеного дослідження

сформувані пропозиції щодо вирішення виявлених проблем.

Виклад основного матеріалу. Опіка та піклування є досить поширеним явищем у наш час. Існування інституту опіки та піклування має на меті забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, які опинилися у скрутному становищі через втрату батьків або не належного виконання батьками своїх обов'язків по відношенню до дитини.

Однією з найважливіших проблем на даний час є кількість дітей-сиріт, яка з кожним днем зростає через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наша держава виконує важливу місію, допомагаючи як морально так і матеріально таким дітям через органи опіки та піклування, які забезпечують малолітніх та неповнолітніх осіб всім необхідним для їх існування та допомагають віднайти нову родину.

Інститут опіки та піклування в умовах воєнної агресії не втрачає актуальності та є важливим інструментом реалізації соціальної політики в Україні. Важливість даного інституту зростає щодня, як наслідок воєнних дій країни-агресора: збільшується кількість сиріт та осіб, що потребують опіки та піклування.

Інститут опіки та піклування більшістю науковців визначається як мультигалузевий. Гарантування особистих прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права або виконувати обов'язки регулюються нормами конституційного, сімейного, адміністративного та цивільно-процесуального права.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно частини 3 статті 51 Конституції України, сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Охорона прав дитини є важливим завданням держави, оскільки саме вони є майбутнім нашої країни, а тому захист та забезпечення їх прав є пріоритетом кожної держави[1].

В Цивільному кодексі України визначено основні поняття інституту опіки та піклування, права та обов'язки опікунів та піклувальників, права та обов'язки органів опіки та піклування[2].

В статті 6 Сімейного кодексу України визначено правовий статус дитини. Так дитиною вважають особу яка не досягла повноліття. З

цього віку особа набуває повної дієздатності і може самостійно здійснювати свої права та обов'язки. Окремо звертаємо увагу, що малолітньою дитиною вважають особу, яка не досягла чотирнадцяти років [3].

Правовий статус дитини також визначено в статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», де «дитиною» визначають особу віком до 18 років (повноліття), якщо вона не набуває прав повнолітньої особи раніше, з підстав визначених законом [11].

Для регулювання питань пов'язаних з опікою та піклуванням в Україні було прийнято і ряд спеціальних законів, зокрема, таких як: Закони України: «Про охорону дитинства»[11], «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»[12], «Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»[13], «Про забезпечення організаційно-правових умов діяльності органів опіки та піклування»[14], «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»[15], а також Положенням про орган опіки та піклування.

Проаналізувавши національне законодавство, ми дійшли висновків, що опіка та піклування мають особливу форму державної підтримки, спрямовану на захист прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування та повнолітніх осіб, які потребують допомоги через певні обставини.

Основні права дітей-сиріт закріплені в таких міжнародно-правових актах як, Конвенція про права дитини[4]. Декларація про права дитини стала першим документом, який визначив права дітей. В Декларації закріплено десять основоположних засад, на яких базується захист прав дитини, з метою забезпечення «щасливого дитинства» кожній особі: право на гідне життя, право на освіту, право на соціальну підтримку, право на рівність та інші[5].

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення догляду за неповнолітніми дітьми, які залишилися без піклування батьків у зв'язку зі смертю батьків, хворобою батьків, позбавленням їх батьківських прав або з інших причин, а також захисту особистих немайнових та майнових прав і інтересів цих дітей.

Метою інституту опіки та піклування є, також, необхідність захисту прав та інтересів осіб, які потребують допомоги через

недієздатність чи обмеження дієздатності та інші обставини визначені в національному та міжнародному законодавстві. Право на піклування законодавчо закріплене у національному законодавстві: Конституції України[1], Цивільному кодексі України[2], Сімейному кодексі України[3], та міжнародних нормативно-правових актах, таких як: Загальна декларація прав людини[6], Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод[7] та інші.

Оскільки особи, над якими встановлюється опіка та піклування не можуть самостійно укладати договори, самостійно розпоряджатися своїм майном, в повному обсязі, ці дії від їхнього імені та в їхніх інтересах виконують опікуни та піклувальники. При цьому права та обов'язки для опікунів характеризуються прямим представництвом, а піклувальник має лише надати дозвіл чи заборонити підопічному укладати угоди пов'язані з нерухомістю та транспортними засобами.

Воєнні дії в Україні, створили ряд загроз для суспільства, в цілому, та стали додатковою перешкодою для захисту прав особливо вразливих категорій населення: дітей, недієздатних осіб та осіб над якими встановлено піклування. Неминучими наслідками воєнних дій стало зростання кількості дітей, які стали сиротами внаслідок втрати батьків, особливу тривогу викликають діти, які після втрати батьків залишилися на тимчасово окупованих територіях та особи, які потребують піклування і не отримують його через загибель піклувальника та не можуть бути евакуйовані на в Україну.

Країна-агресор примусово вивозить українських дітей на підконтрольні Росії території. Це пряме порушення частини 1 статті 49 IV Женевської Конвенції, яка «забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні»[8].

Це не повний перелік проблем який з кожним днем доповнюється. Ці проблеми потребують швидкого врегулювання та можуть становити загрозу життю та здоров'ю осіб які

потребують опіки та піклування. Наша держава вимушена негайно реагувати на ці проблеми та шукати шляхи їх подолання.

Вдосконалення функціонування інституту опіки та піклування в Україні під час воєнних дій вимагає особливих заходів та уваги до потреб вразливих груп населення.

Традиційно, важливу роль у вирішенні цих проблем відіграють і міжнародні організації. В першу чергу, це: Організація Об'єднаних Націй (далі ООН), яка є головною міжнародною організацією, що займається питаннями захисту прав людини, включаючи і права дітей; ЮНІСЕФ (United Nations International Children's Emergency Fund) опікується питаннями забезпечення дітей самим необхідним: харчуванням, освітою, медичним обслуговуванням та іншими необхідними послугами та є спеціалізованою установою у складі ООН; Міжнародний комітет Червоного Хреста є гуманітарною організацією, яка допомагає людям, які постраждали від збройних конфліктів та інших гуманітарних катастроф, а також займається питаннями захисту дітей під час збройних конфліктів. Організація «Save the Children» традиційно дбає не тільки про безпеку та захист дітей-сиріт, але й створює умови для їх повноцінного розвитку, забезпечує психологічну підтримку, дбає про їх навчання, організовуючи освітні програми, щоб діти могли отримати необхідні знання та навички для успішної адаптації в суспільстві. Зауважимо, що забезпечення безпеки, захисту та реабілітації дітей-сиріт є пріоритетом для організації «Save the Children» [9]. Спостереження за дотриманням прав дитини здійснює міжнародна організація ОБСЄ, яка має спеціального представника з питань боротьби з депортацією дітей [10].

Проблеми розвитку інституту опіки та піклування в Україні вказують на важливі аспекти, такі як недостатнє фінансування, кадровий голод, соціокультурні стереотипи сприйняття та нерівний доступ до послуг, створюють додаткові перешкоди для ефективного функціонування даного інституту в Україні.

До перспектив розбудови інституту опіки та піклування можна віднести: створення волонтерських об'єднань у громадах для поліпшення становища вразливих верств населення; розробка онлайн-платформ для отримання різного роду допомоги -

«Консультаційний чат» з фахівцями-психологами, юристами, соціальними працівниками. Цей чат створить можливість анонімно отримати консультацію в реальному часі, передбачає можливість запису на прийом до спеціаліста, можливість вибору фахівця за спеціалізацією. Платформа «Є-ресурс» буде містити базу даних з інформацією про доступні ресурси: соціальні служби, організації, програми підтримки та можливість фільтрації за типом послуг та регіоном. Чат-бот «Є-запитання» для автоматичних відповідей на традиційні (базові) запитання. Цей чат-бот дозволить швидкий доступ до інформації без необхідності чекати тривалий час на консультацію. Корисним буде створити і додаток для моніторингу потреб людей у соціальній допомозі та координації такої допомоги.

Підтримуємо думку тих науковців, які вважають, що полегшити і значно спростити процес надання допомоги уразливим верствам населення допоможуть створені цифрові платформи та сервіси, які дозволять особам, які потребують опіки та піклування та особам, які беруть на себе опіку та піклування отримувати необхідну інформацію, консультації та підтримку онлайн.

В умовах війни досить складно знайти додаткові кошти для фінансування вище

згаданих реформ, і тут може стати у пригоді залучення місцевого бізнесу до фінансування цих програм. У разі згоди на залучення коштів компаній, держава може запропонувати їм податкову знижку, що не може перевищувати розмір фінансування відповідних програм або надати їм інші пільги.

В умовах війни, коли особи, які потребують опіки та піклування є особливо вразливими, посилення контролю за дотриманням їх прав є критично важливим. Тому слід створити ефективні механізми моніторингу та реагування на випадки порушення прав осіб, які потребують опіки та піклування та забезпечити доступність правової допомоги для цієї категорії осіб та осіб які здійснюють опіку та піклування.

Отже, розвиток інституту опіки та піклування в умовах воєнного стану є складним та багатограним завданням, яке потребує спільних зусиль держави, громадських організацій, міжнародної спільноти та кожного громадянина України. Проте, війна також відкриває нові можливості для зміцнення системи захисту прав дітей та інших вразливих категорій населення, створення більш ефективних та гуманних механізмів опіки та піклування.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996, № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV: станом на 26 червня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 20.02.25 р.).
3. Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III: станом на 19 груд. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (дата звернення 20.02.25 р.).
4. Конвенція про права дитини: Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 20.11.1989: станом на 16 листоп. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
5. Декларація прав дитини: Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 20.11.1959. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text.
6. Загальна декларація прав людини: Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950: станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
8. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (Додаток): Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 12.08.1949: станом на 3 січ. 1955 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a153#Text.

9. Мосейкін О. С., Грушко М. В. Застосування Норм Міжнародного Гуманітарного Права У Збройному Конфлікті В Україні: Okремі Аспекти. *Правничий Часопис Донецького Національного Університету Імені Василя Стуса*. 2021. № 2. С. 53–63.
10. Військове право: підручник / за ред. І. М. Коропатніка, І. М. Шопіної. К.: Алерта, 2019. 648 с.
11. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2004 р. №2402-III: станом на 01 січня 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (дата звернення 20.02.25 р.).
12. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 р. №2623-IV: станом на 15 листопада 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text> (дата звернення 20.02.25 р.).
13. Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р. №2342-IV: станом на 15 листопада 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 20.02.25 р.).
14. Про забезпечення організаційно-правових умов діяльності органів опіки та піклування: Закон України від 13.01.2005 р. №4017-IX: станом на 15 листопада 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text> (дата звернення 20.02.25 р.).
15. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 р. №3022-IX: станом на 03 серпня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 20.02.25 р.).

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996, № 30. St. 141.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. №435-IV: stanom na 26 chervnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 20.02.25 r.).
3. Simeinyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III: stanom na 19 hrud. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (data zvernennia 20.02.25 r.).
4. Konventsiiia pro prava dytyny: Konventsiiia Orh. Ob'iedn. Natsii vid 20.11.1989: stanom na 16 lystop. 2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
5. Deklaratsiia prav dytyny: Deklaratsiia Orh. Ob'iedn. Natsii vid 20.11.1959. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text.
6. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: Deklaratsiia Orh. Ob'iedn. Natsii vid 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
7. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiiia Rady Yevropy vid 04.11.1950: stanom na 1 serp. 2021 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
8. Zhenevska konventsiiia pro povodzhennia z viiskovopolonenyi (Dodatok): Konventsiiia Orh. Ob'iedn. Natsii vid 12.08.1949: stanom na 3 sich. 1955 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a153#Text.
9. Moseikin O. S., Hrushko M. V. Zastosuvannia Norm Mizhnarodnoho Humanitarnoho Prava U Zbroinomu Konflikti V Ukraini: Okremi Aspekty. *Pravnychi Chasopys Donetskoho Natsionalnoho Universytetu Imeni Vasylia Stusa*. 2021. № 2. S. 53–63.
10. Viiskove pravo: pidruchnyk / za red. I. M. Koropatnika, I. M. Shopinoi. K.: Alerta, 2019. 648 s.
11. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2004 r. №2402-III: stanom na 01 sichnia 2025 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (data zvernennia 20.02.25 r.).
12. Pro osnovy sotsialnoho zakhystu bezdomnykh hromadian i bezprytulnykh ditei: Zakon Ukrainy vid 02.06.2005 r. №2623-IV: stanom na 15 lystopada 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text> (data zvernennia 20.02.25 r.).
13. Pro sotsialnyi zakhyst ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: Zakon Ukrainy vid 13.01.2005 r. №2342-IV: stanom na 15 lystopada 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 20.02.25 r.).

14. Pro zabezpechennia orhanizatsiino-pravovykh umov diialnosti orhaniv opiky ta pikluvannia: Zakon Ukrainy vid 13.01.2005 r. №4017-IX: stanom na 15 lystopada 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text> (data zvernennia 20.02.25 r.).

15. Pro orhany i sluzhby u spravakh ditei ta spetsialni ustanovy dlia ditei: Zakon Ukrainy vid 24.01.1995 r. №3022-IX: stanom na 03 serpnia 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia 20.02.25 r.).